

兀鲁伯对中国与撒马尔罕文化交流的贡献

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162792>

艾比布拉·图尔荪

(北京大学 历史学系 北京 100871)

[摘要]兀鲁伯是帖木儿王朝统治者之一，他崇尚科学、推崇学术，在科学技术和文化艺术方面颇具建树，有“学者君王”之誉。兀鲁伯主政撒马尔罕期间，注重发展与明朝的友好关系，多次派出使团前往明朝进行朝贡贸易，大力推动天文学、文学、数学和建筑绘画艺术的发展。他的一系列举措既推动了撒马尔罕乃至河中地区经济文化的繁荣发展，也促进了明代陆上丝绸之路东西方文明的交流互鉴。

[关键词]兀鲁伯；中国；撒马尔罕；丝绸之路；文化交流；贡献

引言

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。随着“一带一路”倡议的深入推进，中国与中亚国家经济、政治、文化联系日益紧密、经贸合作持续深化、文明交流更加频繁。基于此，深入挖掘和研究中国与中亚国家的交往史对建设“丝绸之路经济带”的作用愈显重要。自20世纪80年代以来，国内不少学者就关注到了明代陆上丝绸之路的经济文化交流史，并取得丰硕成果。他们主要从历史文化、语言文字、丝绸艺术、绘画艺术、医学等角度探讨了明朝与中亚地区的关系¹。然而，国内对中亚“学者君王”兀鲁伯的研究甚少²，尚未见到兀鲁伯在促进东西方文明交流互鉴方面的论著。因此，本文通过梳理中国明代古籍中有关兀鲁伯的记载，根据其生平概括他与明朝的来往经历，从二者间的联系透视历史上中外文明交流的内涵，并在理解中国与中亚各国由来已久的深厚情谊的基础上，考察兀鲁伯在中国与撒马尔罕文化交流贡献。

兀鲁伯(Ulugh Beg, 1394—1449)是帖木儿的孙子，沙哈鲁之长子。他的真正名字叫马哈麻·塔刺海(Muhammad Taraghay)，从小被称为“兀鲁伯”(意为“大王公”)，并以此名传世。兀鲁伯虽然在军事谋略、政治见解等方面不如

■ 本文为国家自然科学基金中国史研究院重大历史问题研究专项项目“中原地区与西域各民族交流交往史梳理与研究”(项目编号:LSYZD21005)

1 如张文德撰的《明与帖木儿王朝关系史研究》和《朝贡与入附—明代西域人来华研究》以及相关论文都极具参考价值。杨林坤的《西风万里交河道—明代西域丝路上的使者与商旅》一书系统地概述了明代西域丝绸之路上的使者与商旅。俞雨森的《波斯和中国—帖木儿及其后》一书详细介绍了中国与波斯之间在瓷器、笔墨、人员等方面的交流。

2 马骏骥. 兀鲁伯简论[J]. 贵州师范大学学报, 2002年第3期, 第42-45页。

其祖父帖木儿和父亲沙哈鲁，但他熟读典籍、崇尚艺术、热爱科学，在多学科领域有深厚的造诣。法国学者布哇云：“摩诃末秃儿海兀鲁伯在其祖父帖木儿死时有十五岁，五年后，奉命镇守河中，守此职迨于沙哈鲁之死，共计有三十八年，是中亚之黄金时代。兀鲁伯是天文学家，数学家，神学家，是一个诗人，优礼文人学者、艺术家”。³兀鲁伯还是“一位品味卓绝的艺术赞助者，尤其对来自中国的事和物兴致勃勃，流连忘返，是帖木儿王朝一位不折不扣的‘中国通’”⁴。

一、积极发展中国与撒马尔罕的友好关系

1387年，撒马尔罕附马帖木儿派遣回回满刺哈非思等向明朝进贡了十五匹马和二只骆驼，明朝对这位远方使者赏赐了白金一十八锭。⁵自此，帖木儿王朝和明朝之间的朝贡贸易关系得以正式建立。据统计，从洪武二十年（1387）到洪武二十九年（1396）的九年时间里，撒马尔罕先后八次派遣使团来明朝朝贡。同时，撒马尔罕和明朝之间有过一次互市。⁶1396年，帖木儿扣留了明朝派去的傅安使团，导致帖木儿王朝与明朝关系恶化，甚至走向兵戎相向的对抗态势。1405年，帖木儿王朝的开创者帖木儿死后，其四子沙哈鲁平息了争夺王位继承权的内乱后成为实际上的统治者，并将都城迁至哈烈城。沙哈鲁是一位成熟稳重且极具政治智慧的君主，“为人仁慈和平，毫无野心，作战虽常胜，然而不喜战争，专事恢复他父亲所破坏的事业，同诸邻务求友好”。⁷他摒弃了帖木儿时期的扩张政策，对内止息兵戈、休养生息，致力于恢复经济、发展生产、重建城市和振兴学术。对外则积极修复与周边诸国的关系，特别是改善与明朝的关系。1407年7月15日，被扣留的1395年使团返回明朝，报告了帖木儿死亡的消息。1408年4月29日，明成祖朱棣向帖木儿王朝派遣使节表达他的哀悼之情，并推动友好关系的发展。当这个使团于1409年1月携带礼物到达哈烈城时，受到了沙哈鲁的热烈欢迎。⁸从15世纪的伟大文明中心哈烈城开始，沙哈鲁本人就与永乐皇帝维持着卓有成效的文化和经济关系。

帖木儿王朝是若干国家和部落领地的混合物，各地居民分属不同的文明，处于不同的社会经济发展阶段，致使帖木儿王朝没有统一经济和文化生活，妨

3 [法]布哇 著，冯承钧 译. 帖木儿帝国[M]. 上海:商务印书馆, 1935:121.

4 俞雨森. 波斯和中国——帖木儿及其后[M]. 北京: 商务印书馆, 2015:35.

5 明太祖实录·洪武二十年九月壬辰条(卷185)[M]. 台北:中央研究院历史语言研究所影印, 1962:2779-2780.

6 潘勇勇, 王晓霞. 洪武年间明朝与撒马尔罕的朝贡关系述论[J]. 伊犁师范学院学报(社会科学版), 2014(01):37-41.

7 [法]布哇 著，冯承钧 译. 帖木儿帝国[M]. 上海:商务印书馆, 1935:93.

8 Joseph F.Fletcher.China and Central Asia,1368-1884,([美]约瑟夫F.弗莱彻. 1368-1884年间的中国与中亚), 参见[美]费正清 编,杜继东 译. 中国的世界秩序——传统中国的对外关系[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2010:206-207.

碍了中央统治制度的建立和对境内各地的有效控制。因此，帖木儿王朝逐步形成了赐封制度，即一些地方被作为“莎余儿哈勒”（soyurghal）赐封给帖木儿的儿孙、家臣、将领和在战场上立功的普通士兵。⁹沙哈鲁时期，依然延续这种赐封制度，将领土分封给自己的子侄，如亦不刺忻·速檀被封为巴里黑的统治者，马黑麻·只罕杰儿被封为喜萨尔和阿姆河上萨里·萨莱地区的统治者，乌马尔·沙黑的儿子阿黑马是费尔干纳的统治者，长子兀鲁伯被封为河中地区，驻于撒马尔罕。¹⁰帖木儿王朝各地的宗王、异密名义上是地方官，但自主性很强，实际上都是独立的君主。

兀鲁伯十分注重发展撒马尔罕与明朝的友好关系，多次派出使团前来明朝进行朝贡，有效地促进了双边政治、经济、文化的交流互鉴。据统计，在兀鲁伯主政期间（1409—1447年），撒马尔罕使团先后32次前来明朝，这其中有些和帖木儿王朝其他宗王、异密一起同行的使团，也有独自派出的使团。从物产交流看，撒马尔罕带来的物产是马、骆驼、羊、玉石、方物等。另据《明会典》载：“撒马尔罕贡物有马、驼、玉石、阿思马亦珠花、赛蓝珠、玛瑙珠、水晶蔓碗、番碗、珊瑚树枝、梧桐砵、锁服、矮纳、镔铁刀、镔铁锉、磁砂、黑楼石、眼镜、羚羊角、银鼠皮、铁角皮”。¹¹而明朝回赐的主要是钞、彩币、纱罗、绢布、表里、裘衣等中原物产。明朝与撒马尔罕的物产交流中，最重要的应属马匹，马是每次必贡之物，且以马最多。明仁宗即位后，永乐二十二年（1424）的《即位诏》中云：“一往迤西撒马尔罕、失刺思等处买马等项，及哈密取马者悉皆停止。将去给赐缎匹、磁器等件，就于所在官司明白照数入库”。¹²这里透露出明朝与撒马尔罕的贸易马匹一直持续到永乐末年。在这种朝贡与回赐的过程中，形成了明代陆上丝绸之路的贸易网络，实现了明代中国与中亚地区的频繁交往与物产交流，促进了农耕经济与游牧经济的交流互补。此外，因此，明朝与撒马尔罕的物产交流构成文明对话的本质特征，是物质文明大交流的历史见证。

此外，正统十年（1445年），撒马尔罕使臣伯颜答巴失来贡辞归时，明英宗给兀鲁伯写了一封诏谕：

“王远处西陲，恪修职贡，今复遣使臣伯颜答巴失等以方物来贡。眷此勤诚，良足嘉尚。”使回，特赐王并妻及王子阿不都刺·阿即思·巴哈都儿等彩币、

9 M.S.阿西莫夫、C.E.波斯沃思
译. 中亚文明史·第四卷(上) [M]. 北京: 中国对外翻译出版公司, 2010: 259.

10 王治中译. 古代史 [M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2004: 321.

11 续修《四库全书》编纂委员会编. 大明会典（卷107） [M]. 上海: 上海古籍出版社, 2002: 95.

12 [明]孔贞运辑. 皇明诏制（卷2），明仁宗昭皇帝《即位诏》 [M]. 明刻本. 79

表里，以示朕优待之，意至可领之。仍别敕颁赐金玉器皿及龙头拄杖、玉事件、细马鞍各色织金纒丝衣料等物，俱命伯颜答八失等赉与之，仍命伯颜答八失为指挥僉事。¹³

明英宗写给兀鲁伯的信不仅在《明史》中有记载，《明实录》中记载更为详细：

正统十年（1445年）十月三日：明英宗下诏书晓谕其王兀鲁伯曲烈干说：“王远在西部边境，谨慎遵守制度，现在又派遣使臣伯颜答八失等前来进贡丰富的物产。眷念你的勤勉忠诚，确实值得赞赏推崇。使者返回，特别赐王及妻子、王子阿不都刺·阿即思·巴哈都儿彩帛表里各一套，以表示朕对你们优待的心意，心意到了可以收下”。另外下令赏赐金玉器皿及龙头拄杖、玉事件、细马鞍各种颜色的精美丝织品，特意让伯颜答八失携带诏书给你们，仍任命伯颜答八失为指挥僉事。¹⁴

从这封诏谕中可以看出，明英宗赞誉了兀鲁伯派使团前来朝贡，“眷此勤诚，良足嘉尚”，对兀鲁伯“并妻及王子阿不都刺·阿即思·巴哈都儿”进行了丰厚的赏赐，赏赐物品以中原物产为主。值得注意的是，诏谕中提到的王子阿不都刺·阿即思·巴哈都儿是兀鲁伯的第二个儿子，也是兀鲁伯曾指定的继承者。明英宗特别提到这位王子，可见他对撒马尔罕的内政十分了然，反映了明朝与撒马尔罕的友好密切关系。此外，兀鲁伯派遣的使者为阿儿都沙、卜颜火力、卜颜割法儿、伯颜答巴失、秃儿秃伯烟答巴失、格来敏哈秃、割法儿、满刺麻、马黑木·秃敏秃等人，均为当时撒马儿罕地位较高或较为富有的人。阿儿都沙同时也是沙哈鲁曾于永乐十六年派遣的使者。卜颜火力、卜颜割法儿、伯颜答巴失中的“伯颜”、“卜颜”的蒙古原字是 Bayan，意为富者。马黑木·秃敏秃即为《明英宗实录》所记载正统十三年六月癸酉“命撒马儿罕地面使臣舍黑·买黑麻·秃买秃等三人为副千户”中的舍黑·买黑麻·秃买秃，“舍黑”为阿拉伯音译，译为“长老”，是中西亚有名望或地位高的长者的尊称。因此，从兀鲁伯派遣的使者身份地位和个人修养来看，文人学士和商贾富人居多，与普通人相比，他们具有较高的学识与能力，能更好地展现撒马尔罕使者的气度与风范，有利于高效学习明朝先进的技术与工艺。他们的到来不仅促进了帖木儿王朝与明朝的沟

13 《明英宗实录》（卷134）[M]. 台北：中央研究院历史语言研究所影印，1962：2661.

14 《明英宗实录》（卷34），2661页。

通，也增近了彼此间的友谊。因此，兀鲁伯派遣的使者是中亚与中国在历史上友好交流交往的典范，同时也表明了他积极维持与明朝的友好关系，致力于开辟两国关系新局面的美好愿望。

除《明史》《明实录》等汉文典籍外，波斯画师火者·盖耶速丁撰写的《沙哈鲁遣使中国记》可对汉文古籍中兀鲁伯的相关内容进行补充和佐证。据载，“在他们（火者·盖耶速丁等使团成员）抵达前两个月，大王子兀鲁伯·曲烈干已派出他自己的使臣，即算端沙和穆罕默德·巴合失，去陪同一队要离开中国人。”¹⁵也就是说，沙哈鲁派遣的使团从哈烈抵达撒马尔罕的两个月前兀鲁伯已派出了自己的使臣前往明朝，这里可能是李达等人¹⁶返程时兀鲁伯派遣随行的使者。

《沙哈鲁遣使中国记》的内容	资料来源
“在他们抵达前两个月，大王子兀鲁伯·曲烈干已派出他自己的使臣，即算端沙和穆罕默德·巴合失，去陪同一队要离开中国人”。	盖耶速丁：《海屯行纪 鄂多立克东游录 沙哈鲁遣使中国记》
“伟大的国王兀鲁伯（愿真主保佑其国）于两个月前就派遣了他自己的使者：算端沙和穆罕默德·必合失，由一批中国人陪同”。	[法]阿里·玛扎海里：《丝绸之路：中国-波斯文化交流史》
“俄鲁格拜克精天文学，亦遣算端沙（Sultan Shah）及摩哈美德拔克西（Muhammad Shah）”	张星烺：《中西交通史料汇篇》（第一册）
“他（米尔扎·兀鲁伯克）的使节算端·沙（Sultan Shah）和穆哈默德·巴哈失（Muhammad Bahai）已经出发”	[英]裕尔：《西域纪程丛录：古代中国见闻录》

《沙哈鲁遣使中国记》中记载的内容体现了兀鲁伯对明朝使者的重视，提前两个月出发并且护送明朝使者回国。1419年沙哈鲁派出使团前往明朝，兀鲁伯参与这一重要的历史行程，这表明兀鲁伯注重发展与明朝的友好关系。此外，阿里·戈什吉·希里（约1479年卒）曾于1448至1449年间作为兀鲁伯的使节前往中国旅行，并写过一部《航海记》，现已散佚。赛义德·阿里·阿克伯·契达伊（Seid Ali Akbar Khatai）的《中国志》很可能从阿里·戈什吉的行纪中汲取了有关正统年间一些珍贵的历史情节。¹⁷从该书记载的相关内容可以看出，兀鲁伯对促进撒马尔罕与明朝的经济文化交流发挥了重大作用。

15 盖耶速丁著，何高济译. 海屯行纪 鄂多立克东游录 沙哈鲁遣使中国记（合刊版）[M]. 北京：中华书局，104.

16 据波斯文《历史精华》中国人一起返程，仍需要进一步考察。

17 [法]阿里·玛扎海里著，耿昇译. 丝绸之路：中国——波斯文化交流史[M]. 北京：中华书局，1993：130.

二、推动中国与撒马尔罕之间科技文明的交流与发展

兀鲁伯天资聪颖，善于学习，记忆力非凡，他既是科学和艺术的赞助人与保护者，又是当时最伟大的科学家，在几何学和天文学领域达到了极高的成就。对于兀鲁伯而言，天象、星座、哲思、诗歌、宴饮唱和才是他生活的中心。兀鲁伯主政撒马尔罕时，重视科学研究，奖励文人学士，文化和科学得到了前所未有的重视。他为科学技术的发展提供自由广阔的研究平台与团结和谐的学术氛围，被世人称为“帝王天文学家”，被乌兹别克斯坦人尊奉为“民族骄傲”。他把撒马尔罕变成了当时全世界最大的数学研究中心。

1420年，他在撒马尔罕科希克山脚下建造了天文台。该天文台有三层，装有半径达四十米的巨型象限仪大尺度六分仪，主要是基于法合里六分仪原理测子午线弧。兀鲁伯改进后的六分仪是一个90度弧，这台仪器的工作刻度是20度到80度。此外，天文台的还装有象限仪、浑天仪、正弦象限仪、折光透镜仪以及方位角象限仪。天文台上绘有九天星象、分秒度数、气候分野、海洋山岳等图形。1908年，俄国考古学家维雅特金在撒马尔罕发现此天文台，据称该天文台与君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂一般高，证实了《巴布尔回忆录》中对这座建筑的描述。¹⁸《蒙古山水图》是明代中后期佚名创作的绢本设色画，描绘了东起嘉峪关西至天方城（麦加）的辽阔地域范围¹⁹，其中在撒马尔罕城南郊标有一座“望星楼”（图一），而在《西域土地人物图》中称之为“望日楼”（图二），这两座楼其实就是中亚古天文台——兀鲁伯天文台（图三）。

图一 《蒙古山水图》中的“望星楼”

图二 《西域土地人物图》中的“望日楼”

楼”

¹⁸ 五洲通志(古卷下)[M]. 乌鲁木齐:新疆人民出版社, 2004:362.

¹⁹ 张晓东. 明代《蒙古山水地图》探微[J]. 西域研究, 2016(2):107.

图三 兀鲁伯天文台遗址

在兀鲁伯身边聚集了一大批著名学者，喀孜札答·鲁米、吉亚速丁·詹木希德、木伊丁·卡山尼、阿拉丁·阿里·伊本·忽希奇等都在天文台工作。在他们的努力下，经过 30 年观测，测定了 1000 多颗恒星及其方位，积累了恒星和行星运行的大量观测资料。1447 年，编成《新古烈干历数书》，后世称为《兀鲁伯天文表》。该天文表分四个部分：一是不同时代与不同地区；二是计时；三是行星运程；四是恒星的位置。《兀鲁伯天文表》是 16 世纪以前精确度最高的天文表，它概述了当时天文学基础理论和 1018 颗星辰的方位，这是继古希腊希巴尔赫之后测定星辰方位最准确的记录。²⁰日本学者 Isahaya Yoichi 在《兀鲁伯天文历表中所描述的中国历法的起源及其名称考释》（A note on the origin and title of thhe Chinese calendar described in the Ulugh Beg's Zij）一文认为兀鲁伯天文历表使用的是中国式历表，²¹这说明明朝天文历法对兀鲁伯天文科技的产生了深远影响。

兀鲁伯天文历表使用的是中国式历表即十二生肖，十二生肖亦称十二属相，是中华优秀传统文化的组成部分，也是中华文化符号，即以十二地支配十二生肖，如下表：

十二地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
十二生肖	鼠	牛	虎	兔	龙	蛇	马	羊	猴	鸡	狗	猪
十二生肖	子 鼠	丑 牛	寅 虎	卯 兔	辰 龙	巳 蛇	午 马	未 羊	申 猴	酉 鸡	戌 狗	亥 猪

20 蓝琪, 刘刚. 中亚史(第四卷) [M], 北京: 商务印书馆, 2018: 305.

21 Ўзбекистон республикаси фанлар академияси, МИРЗО уЛуҒБЕКНИНТ ЖАХОН ИҶМ-ФАНИ РИВОЖИГА КуШГАН ХИССАСИ, «Фан» нашрнети, 2009, p169.

《兀鲁伯天文表》到16世纪仍为世界所通用。1642—1648年间，英国牛津大学教授格雷夫斯把《兀鲁伯天文表》介绍到欧洲，成为东西方科学家研究星位的重要参考资料，填补了从古希腊天文学家伊巴谷到第谷之间的空白。1830年，德国天文学家约翰·海因里希·冯·梅德勒以兀鲁伯的名字命名了月球风暴洋西部的一座环形山。²²基于兀鲁伯在天文学的造诣和贡献，^{同时代的人把他这位皇位上的学者与亚里士多德的学生——亚历山大大帝相提并论。}²³兀鲁伯造的天文台是最后一个重要的伊斯兰天文台。俄国著名学者家巴尔托里德曾说“在兀鲁伯死后，穆斯林的天文学再也没有什么进展了”。²⁴

兀鲁伯认为科学高于神学和文学，科学的结果是跨时空的，可以覆盖所有时间和国家，不受宗教和语言消失的影响。²⁵他天生热爱真理，以更为理性质朴的情感面对信仰。兀鲁伯在撒马尔罕建立了经学院，开设的课程包括各项科学领域，由宫廷中的数学家、天文学家等集体授课，他本人也是经学院的教授之一。

三、促进中国与撒马尔罕文化艺术的交流互鉴

兀鲁伯重视建筑艺术，在撒马尔罕城内和城郊建造了一些有名的建筑物，推动了撒马尔罕城市的繁荣发展。在兀鲁伯时期，交汇撒马尔罕的六条通衢大道的列乞斯单广场已经建造完成，大批能工巧匠聚集在撒马尔罕从事城市建设。兀鲁伯是中国文化的爱好者，其统治时期大量中国瓷器成为皇室宫廷用以装饰的重要器物，“月即别部侵入河中，残破撒马尔罕及其附近诸地，毁夏宫，从中国运至之瓷塔，亦碎。”²⁶他对中国的各种建筑形式怀有浓厚的兴趣，巴布尔在《巴布尔回忆录》中提到“在兀鲁伯·米尔咱学院之南建筑了一个寺，称为‘雕刻的清真寺’。其所以称为‘雕刻的’，是因为它的顶篷和墙壁都覆以‘黑石’(islīmi)，并用由木块组成的中国画装饰起来”。此外，兀鲁伯还在科希山麓的开辟了一个大花园，园中有一个大亭阁，因其前面矮墙(izara)的下部为瓷砖所铺砌，称为“瓷厅”，²⁷这些瓷砖是兀鲁伯专门派人去中国采办来的，且“瓷厅”的模范了明代宫廷建筑风格。可见，当时撒马尔罕的建筑吸纳了中国艺术元素和风格。

22 俞森波和周——帖木儿[M].北京:商务印书馆,2015:63.

23 苏[瓦西里·弗拉基米罗维奇·巴托尔德]著, B. A 罗莫金, B. Я斯塔维斯基 整理, B. Г加富罗夫 编. 张丽译. 中亚历史——巴托尔德文集第2卷第1册第1部分(上册)[M]兰州:兰州大学出版社, 2013:172.

24 [苏]维·维·巴尔托里德著, 耿世民译. 中亚简史[M]. 乌鲁木齐:新疆人民出版社, 1976:60页.

25 V. and T. Minorsk. Four Studies on the history of Central Asia, E.J.Brill, 1956, p129.

26 [法]布哇 著, 冯承钧 译. 帖木儿帝国[M]. 上海:商务印书馆, 1935:121.

27 [印度]巴布尔著, 王治来译. 巴布尔回忆录[M]. 北京:商务印书馆, 1997:76.

兀鲁伯是中亚细密画繁荣发展的重要推动者，现收藏于伦敦和伊斯坦布尔文物博物馆的为《五诗集》（内扎米）手抄本创作的细密画完成于1446—1447年，即兀鲁伯统治时期。该诗集手抄本的卷头语对兀鲁伯进行赞颂，足见兀鲁伯在中亚文化发展史中占有举足轻重的地位。同时，兀鲁伯对待各国艺术的兼收并蓄和积极汲取的态度也促使这一时期中亚细密画与中国绘画艺术的融合，使得此时期的细密画中含有大量中国元素，如元青花图案、龙、凤、荷花、牡丹等，华盛顿弗利尔艺术博物馆典藏的中亚细密画蒐藏品《兀鲁伯及其家庭和宫内官员》，尤其是《狩猎中的兀鲁伯别克》，以蓝色的天空、碧绿的草地为背景，烘托端坐于四角翘曲、饰有旋涡图案的中国风格亭式华盖之下、地毯之上的兀鲁伯别克²⁸。可以说，兀鲁伯时期中国古代建筑不仅记录在中西亚文字资料和细密画中，而且实体建筑亦传播至中亚。中国建筑文化在中亚地区的传播推动了中国传统建筑技术和知识的更进一步西传。²⁹

兀鲁伯热爱艺术，对玉杯十分痴迷。现收藏于大英博物馆的兀鲁伯玉杯器身较深而外撇，呈椭圆形，圈足较短。器身一侧凸起一螭，螭首较扁，头顶独角。螭身呈弓形，自然形成曲状可执的单耳。有研究认为，这个玉杯就是一件明代中国送至撒马尔罕的水丞。³⁰受其影响，兀鲁伯玉杯的器型非常接近，几乎全部以螭首为把手装饰，却各自有不同的审美风格，或端庄整肃，或形态玲珑，令人爱不释手。很显然，玉杯上的螭首把手，正是受到中国文化的影响。事实上，玉在丝绸之路上扮演了一个重要的角色，玉文化是中国和丝绸之路沿线国家文明共享的宝藏。兀鲁伯钟情于富有中国风味的玉器，因为玉也是他本人文化认同的一部分。我们似乎可以穿过时空隧道，深度认识这位生活在异域，却热爱中国文化的老友。这种文化上的相互交流不仅加强了两种不同文明之间的交流，而且也增进了不同民族之间的感情。更为重要的是，文化上的相互认同成为了两国友好往来的精神纽带。

结语

兀鲁伯作为帖木儿王朝的第三代君王，是一位开明、睿智的君主，更是卓越的学者、天文学家、数学家、艺术家。他追求和平，注重发展与明朝的友好关系，多次派出使团出访明朝，促进了撒马尔罕与明朝的经济文化交流。他大力推动天文学发展，修建天文台，编制《兀鲁伯天文表》，对后来世界天文学的发展产生了深远影响。他热爱中国的艺术元素和建筑风格，注重建筑和绘画艺术的发展，致力于重建撒马尔罕城市的辉煌。兀鲁伯被学界称之为“皇位上

28 李琪. 帖木儿王朝时期中亚建筑艺术的主要特点[J]. 西域研究, 2010(1):93.

29 吾斯曼江·亚库甫. 15~17世纪撒马尔罕的中国风格建筑“瓷厅”小考[J]. 西域研究, 2022年(4):137-145页.

30 邓淑苹. 破解兀鲁伯款玉杯身世之谜[A]. 刘迎胜, 姚大力. 清华元史(第六辑)[C]. 北京:商务印书馆, 2020:271.

的学者君王”，这位君主在科技、文学、艺术等领域的热爱与追求为撒马尔罕营造了开放的学术氛围，不仅推动了河中乃至中亚地区经济社会、科学技术和文化艺术的繁荣发展，也促进了中国与撒马尔罕之间的文化交流互鉴，为今天中国与中亚国家共建“丝绸之路经济带”和推动构建中国-中亚命运共同体提供有益的历史借鉴。